

LAS IMÁGENES EN TRÁNSITO

IMAGES FLOW

Tomás Zarza Núñez
Universidad Rey Juan Carlos

Miguel Sánchez-Moñita
Universidad Rey Juan Carlos

.....
Publicado: 30 09 2019
.....

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7655811>

Cómo citar este texto.

Zarza Núñez, T. y Sánchez Moñita, M. (2019). Las imágenes en Tránsito.
ASRI. Arte y Sociedad. Revista de investigación en Arte y Humanidades Digitales. (17), 1-3.
Recuperado a partir de <https://www.revistaasri.com/article/>

EDITORIAL

Este número dedicará sus esfuerzos a mostrar una instantánea de todas aquellas prácticas teóricas y artísticas que parten y toman Internet como un proceso social de intercambio en vivo. Un conjunto de prácticas que utilizan los flujos de información como una forma de arquitectura social, y que son capaces de construir conocimiento a partir de la circulación y derrama colectiva de múltiples saberes.

Un principio de acción en línea que deja de ser un medio de transmisión y se convierte en soporte de pensamiento y materia prima para la experimentación. Si el artista tradicional encontró en la naturaleza su fuente de inspiración, hoy debemos tomar internet como un espacio plural de sucesos donde espacio de representación, tiempo, autoría, contenidos, audiencia, inteligencias artificiales y otras manifestaciones conforman una nueva definición del arte.

Los flujos de las imágenes en redes nos alejan del viejo modelo de aprendizaje monocanal que nos preparaba para ser operarios de un tiempo alienado, y nos adentran en un nuevo paradigma donde somos actores protagonistas de nuestro tiempo.

EDITORIAL

This issue will dedicate its efforts to show a snapshot of all the theoretical and artistic practices that start and take the Internet as a social process of live exchange. A set of practices that use information flows as a form of social architecture, and that are capable of building knowledge from the circulation and collective spill of multiple knowledge.

A principle of online action that ceases to be a means of transmission and becomes a support for thought and raw material for experimentation. If the traditional artist found his source of inspiration in nature, today we must take the internet as a plural space of events where space for representation, time, authorship, content, audience, artificial intelligences, and other manifestations make up a new definition of art.

The flows of the images in networks move us away from the old single-channel learning model that prepared us to be operators (time alienated), and they take us into a new paradigm where we are protagonists of our time.

Keywords

Internet, ubiquity, image flow, data flow

BIO

Tomás Zarza Núñez es profesor titular de Imagen Digital de la Universidad Rey Juan Carlos, fotógrafo, coordinador del área de dibujo en el Grado de Bellas Artes y coordinador del grupo de investigación CUVPAC en Prácticas artísticas de la URJC. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Complutense (UBA). Autor de algunos artículos a destacar: La verdad conectada. Editorial Brumaria; La imagen sospechosa. De los dogmas a los fraudes (Fakes). Revista Exit, 64; La verdad de las imágenes y su compromiso con la historia: Revista Tendencias; The Postphotographic Archive and the New Anthropologies. Archivo Zine, 16. Portugal. Forma parte del Comité Científico de la Plataforma de investigación y revista Archivo

Papers y de su con sede en Oporto y Reino Unido. Y también es director junto a Uría Fernández y Miguel Sánchez-Moñita de las últimas ediciones del Festival Robert Capa Estuvo Aquí. También colabora con el programa de radio Carne Cruda La Galería de Arte.

Miguel Sánchez-Moñita es profesor de Imagen Digital de la Universidad Rey Juan Carlos y fotógrafo. Licenciado en Comunicación Visual por la Universidad Europea de Madrid. Autor de algunos artículos a destacar: *La verdad de las imágenes y su compromiso con la historia*: Revista Tendencias; *La construcción simbólica de lo ecológico en los entornos urbanos*. *Un análisis desde la imagen*: Revista Anales de la historia del Arte. Ha participado en proyectos como *Vallecas memoria Viva* y *Vallecas bombardeada*. Dedicó una gran labor a la difusión de las ideas ecológicas a través de charlas como: *eco-blanqueo: ecología e imagen*: Universidad Carlos III; *Encuentros sobre ecología*. Universidad Autónoma, etc. Participa en proyectos Internacionales de arte como el *International Art Exhibition Nord Art* financiado por Kunstwert Carlshutte. Alemania. Ha sido redactor jefe para el suplemento de periódico ABC para la Feria internacional ARCO y también es director junto a Uría Fernández y Tomás Zarza de las últimas ediciones del Festival Robert Capa Estuvo Aquí. <https://festivalrobertcapaestuvoaqui.es/>